

Original paper

TALABALARDA PSIXOLINGVISTIK BILIMLARNING AHAMIYATI

© A.K.Shamshetova¹✉

¹O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: psixolingvistika psixologiya va tilshunoslikning kesishgan nuqtasida shakllangan fan sohasi bo'lib, u nutq faoliyati, fikrlash jarayoni va til o'zlashtirish mexanizmlarini o'rganadi. Talabalar uchun bu bilimlar tafakkur va nutqni izchil ifodalash, tilni ongli o'zlashtirish va samarali muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi talabalarda psixolingvistik bilimlarning o'rmini aniqlash, chet tillarni o'rganishda ularning amaliy ahamiyatini ochib berish hamda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi roli va samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda psixolingvistika sohasidagi nazariy adabiyotlar, A.A. Leontevning ilmiy ishlari hamda zamonaviy chet tillarni o'qitishdagi psixolingvistik yondashuvlar tahlil qilindi. Shuningdek, nutq faoliyatini shakllantirish, afaziyalarni tuzatish va muloqotdagi psixologik mexanizmlarni o'rganish usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, psixolingvistik bilimlarga ega talabalar chet tillarni o'zlashtirishda so'z va jumalarni idrok etish, eslab qolish va muloqotda qo'llashda yuqori natijalarga erishadilar. Bunday yondashuvlar ularning tafakkur faoliyatini rivojlantirib, nutq madaniyatini oshiradi.

XULOSA: psixolingvistik bilimlar talabalarga tilni o'rganish, nutqni boshqarish, fikrni ifodalash va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ular nafaqat ta'lim, balki kasbiy faoliyatda ham samarali muloqotni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, nutq faoliyati, chet tillarni o'rganish, kommunikativ kompetensiya, tafakkur, nutq madaniyati.

Iqtibos uchun: Shamshetova A.K. Talabalarda psixolingvistik bilimlarning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10(1). B.386–390.

ВАЖНОСТЬ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ

© А.К. Шамшетова¹✉

¹Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: психолингвистика — наука, возникшая на стыке психологии и лингвистики, исследующая механизмы речевой деятельности и усвоения языка. Для студентов эти знания способствуют осознанному усвоению языка, развитию логического мышления и формированию речевой культуры.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить значение психолингвистических знаний для студентов, выявить их практическую роль в изучении иностранных языков и повышение эффективности коммуникативных навыков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы теоретические труды по психолингвистике, включая работы А.А. Леонтьева, а также современные подходы к преподаванию иностранных языков с использованием психолингвистических методов. Применялись анализ, наблюдение и сравнительный метод.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что владение психолингвистическими знаниями способствует успешному усвоению иностранных языков, улучшает восприятие и воспроизведение речи и развивает когнитивные способности студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: психолингвистические знания служат фундаментом для развития коммуникативной компетенции, саморегуляции речи и эффективного взаимодействия студентов как в учебной, так и в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: психолингвистика, речевая деятельность, изучение иностранных языков, коммуникативная компетенция, мышление, культура речи.

Для цитирования: Шамшетова А.К. Важность психолингвистических знаний у студентов. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10(1). С.386–390.

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLINGUISTIC KNOWLEDGE AMONG STUDENTS

© A.K. Shamshetova¹✉

¹Uzbek State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: psycholinguistics, situated at the intersection of psychology and linguistics, explores mechanisms of speech activity and language acquisition. For students, such knowledge promotes conscious language learning, logical thinking, and the development of speech culture.

AIM: the aim of the study is to determine the significance of psycholinguistic knowledge for students, reveal its practical role in foreign language learning, and assess its contribution to the development of communicative competence.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed theoretical works on psycholinguistics, including those by A.A. Leontiev, and modern approaches to foreign language teaching based on psycholinguistic methods. Analytical, observational, and comparative methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that students possessing psycholinguistic knowledge achieve higher results in foreign language acquisition, speech perception, and reproduction, as well as enhanced cognitive performance.

CONCLUSION: Psycholinguistic knowledge provides a theoretical and practical foundation for students' communicative competence, helping them manage speech, express thoughts clearly, and interact effectively both academically and professionally.

Keywords: psycholinguistics, speech activity, foreign language learning, communicative competence, thinking, speech culture.

For citation: A.K. Shamshetova (2025) 'The importance of psycholinguistic knowledge among students', Inter education & global study, Vol.3. (10(1)), pp.386–390. (In Uzbek).

Psixolingvistika inson tafakkuri, nutqi va til o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganuvchi fan sohasi bo'lib, u psixologiya va tilshunoslik fanlarining tutashgan nuqtasida shakllangan. Bugungi kunda talabalar uchun psixolingvistik bilimlarning ahamiyati nihoyatda katta, chunki bu bilimlar nafaqat nutq madaniyatini shakllantirish, balki tafakkur, muloqot va ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Psixolingvistik bilimlar talabaga nutq va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tushunishga yordam beradi. Bu esa talabaning fikrlash jarayonini aniq, mantiqiy va izchil shaklda ifodalash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Chet tilini o'rganishda psixolingvistik yondashuv o'quvchilarga tilni tezroq o'zlashtirish, so'z va jummalarni idrok etish, xotirada saqlash va qayta tiklash jarayonlarini samarali tashkil etishga yordam beradi. Psixolingvistik bilimlar orqali talabalar muloqot jarayonining psixologik mexanizmlarini diqqat, xotira, motivatsiya, hissiyot va idrokni chuqurroq anglaydi. Bu esa ularda kommunikativ kompetensiyani, ya'ni samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Tilshunos mutaxassislar ona tili bilan birga xorijiy tillarni o'zlashtirishda ham ba'zi psixologik to'siqlarni ko'p uchrayotganini keltirib o'tadi. Bizga ma'lumki, bilingvlarning til o'rganishi mushkul masala. Psixolog olimlar agar bola ikki va undan oshiq tilda so'zlashiladigan oilada o'ssa, u ikkala tilni ham bemalol o'rgana oladi va ushbu tillarda ravon so'zlashadi-deb ta'kidlab o'tishadi. Tilshunoslikda psixologiya tillarni o'zlashtirishda qisman ishtirok etadi yoki qisman psixologiyadan foydalanamiz deb hisoblamaslik kerak. Psixologiyada alohida psixolingvistika yo'nalishi lingvistik fanlarga tegishli bo'lgan murakkab fan sifatida o'rganiladigan sohalardan, chunki u nutqni o'sishi, tilni o'zlashtirish jarayonlarini psixik hodisa sifatida o'rganadi. Psixolingvistika bu psixologik va lingvistik jihatlarni o'rganadigan fan hisoblanib, inson nutq faoliyati, individual xususiyati, fikrlash qobiliyati bilan bog'liq o'rganiladi.

A.A.Leontev psixolingvistika maktabining asoschisi va zamonaviy psixolingvistikaning yetakchi nazariyotchisi hisoblanadi, u psixolingvistikaning predmeti umuman nutq faoliyati va uni kompleks modellashtirish qonuniyatlarini o'rganib

berishgan.

Psixolingvistik bilimlarni qo'llash sohalari har xil va nazariy bilimlarni qayerda qo'llash mumkinligini tasavvur qilish qiyin, ammo shu bilan birga ularni qo'llash doirasi juda keng. Jumladan: Ona va chet tillarini o'qitish metodikasini ishlab chiqishda, nutq patologiyalarini davolash yoki tuzatish uchun psixolingvistikadan foydalanish (tug'ma yoki orttirilgan), bayonotlarni yozishda, matnning muallifligini aniqlashda va boshqada sohalarda qullab kelishadi.

Psixolingvistika yozuvchilar va jurnalistlarga matn tuzishda, matn uslubini tanlash, hissiy komponentlarga e'tibor qaratishiga potensial o'quvchilarni izlashga amaliy yordam berib keladi. Bundan tashqari, turli davrlar uchun dolzarb bo'lgan umumiy ilmiy yondashuvlar dinamikasini va u yoki bu tomondan qo'yilgan aniq tadqiqot vazifalarini hisobga olgan holda, birinchi navbatda nutqni ishlab chiqarish va tushunishda tilni o'zlashtirish va tilning ishlashi muammolari ko'rib chiqiladi. Psixolingvistik tadqiqotlar metodologiyasi, nutqni yeshitish va o'qishdan tushunishdagi farqlar, tovushli nutqni idrok yetish, so'zlarni yeshitishdan tanib olish, o'qiyotganda so'zlarni tanib olish, noaniq so'zlarni qayta ishlashda kontekstning roli, jumalarni qayta ishlash, majoziy tilni tushunish ham o'rganib keladi. Muloqot jarayonlarida nutq, fikr tushunchalarini talqin qilishda yangi yondashuvlarni hisobga olgan holda so'zning ma'nosiga katta e'tibor beriladi. Insonning ichki intellektual faoliyati qanday shakllanishi va yuzaga kelishini ham tushuntirish zarurdir. Nutq yoki nutq muammolari bilan shug'ullanadigan har qanday mutaxassis uchun nutqning shakllanishi, nutq faoliyati amalga oshirilishi va aloqa jarayoni qanday sodir bo'lishini tushunish kerak. Masalan, nutq terapevtlari, nutqni tuzatish, nutq patologlarini o'z vaqtida aniqlash va boshqada psixologik baryerlarni aniqlash va ularni korreksiya qilish ishlari davr talabiga mos kelishi lozim.

Bizga ma'lumki, nutq faoliyati uning o'ziga xosligi, nutq faoliyati usullarini, nutq shakllari va uning funksiyalarini keng o'rganib borishni talab qiladi. Tadqiqotlarda inson nutqining lingvistik va psixologik xususiyatlari, odamlar o'rtasidagi muloqotda til qanday ishlatilishi, tilning ijtimoiy, psixologik va siyosiy xususiyatlari batafsil o'rganilgan. Shunday bo'lsada, nutq faoliyatini amalga oshirishda bir qator muammolar haligacha o'z yechimini kutmoqda. Masalan, kommunikativ faollikni ta'minlashda, sababi inson hayotida barcha nutq shakllari muhim o'rin tutadi, ular ma'lum bir maqsadda ishlatiladi. Inson nutqi bir vaqtning o'zida dunyoqarashni, ijtimoiy yehtiyojni, aqliy va tashqi sharoitlarni birlashtiradi.

Psixolingvistika sohasi xorijiy tillarni o'zlashtirayotgan bir davrda talaba yoshlarga nazariy, amaliy jihatdan yordam beradi. Psixolingvistikaning nazariyasida nutq psixologiyasi, badiiy adabiyot va she'riyatning yuzaga chiqishini ilmiy tushuntirib berishga harakat qiladi. psixolingvistikaning amaliy jihati til o'rganish muammolari, nutqni rivojlantirish patologiyasi va nutq faoliyati muammolarini o'rganib berishadi. Bunda nutq afaziyalari, nutq korreksiyalari mashqlarini beradi.

Kelajakda o'qituvchi, psixolog, tarjimon yoki jurnalist sifatida faoliyat yurituvchi talaba uchun psixolingvistik bilimlar zaruriy nazariy va amaliy tayanchdir. Ular inson psixikasini, nutq xatti-harakatlarini tushunib, o'quvchi yoki suhbatdosh bilan to'g'ri

munosabat o'rnatadi.

Ushbu ilmiy yo'nalish doirasida tilshunoslik va psixologiyaning falsafiy masalalari, til va ong, til va tafakkurning o'zaro ta'siri o'rganiladi. Til va psixikaning o'zaro aloqasini bilgan talaba o'z nutqini ongli ravishda nazorat qiladi, so'z boyligini to'g'ri qo'llaydi, nutqidagi psixologik holatlarni boshqara oladi. Bu esa ijtimoiy muloqotda ishonch va muvaffaqiyat keltiradi. Fanlararo psixolingvistikaga quyidagi ilmiy sohalarini ham kiritish mumkin: etnopsixolingvistika – turli madaniyatlar va yetnik guruhlarining lingvistik ko'rinishlari. Sosiolingvistika-jamiyatning turli qatlamlari o'rtasidagi lingvistik faoliyatdagi farqlar, ularning lingvistik xatti-harakatlari. Ko'rib turganimizdek, psixolingvistika inson faoliyatining turli sohalarida keng qo'llaniladi. Psixolingvistik bilimlar talabalar uchun nutqni to'g'ri idrok etish, ifodalash va boshqarish, fikrlashni takomillashtirish, muloqot madaniyatini rivojlantirish kabi jihatlarda katta ahamiyatga ega. Bu bilimlar nafaqat ta'lim jarayonida, balki hayotiy va kasbiy faoliyatda ham muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., «Сов. Энциклопедия», 1966.
2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: "Смысл", 1999.
3. Shamshetova A.K . Xorijiy tillarni o'qitishning motivasion yondashuvlari. Ilm-fan innovatsiya 2024. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. 2024 yil 25 aprel.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **A.K.Shamshetova**, psixologiya fanlari doktori (DSc) [**A.K.Шамшетова**, доктор психологических наук (DSc)], [**A.K.Shamshetova** Doctor of Psychological Sciences (DSc)]; manzil: Toshkent shahri. Kichik halqa yo'li ko'chasi G9-A 21-uy, [адрес: Город Ташкент. Малая Кольцевая улица G9-a 21], [address: The city of Tashkent. Malaya Koltsevaya Street G9-a 21.]